

La recherche en contrôle de gestion : État des lieux des articles publiés dans les revues scientifiques marocaines

Research in management control : Current situation of articles published in Moroccan scientific journals.

Auteur 1 : EL HAMDAOUI Mohamed.

Auteur 2 : SADKI Oumaima.

Auteur 3 : RIFKI Samira.

EL HAMDAOUI Mohamed, (Doctorant)

Université HASSAN I / Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Settat

SADKI Oumaima, (Docteur en sciences de gestion)

Université HASSAN I / Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Settat

RIFKI Samira, (Enseignant Chercheur)

Université HASSAN I / Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Settat

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article EL HAMDAOUI M., SADKI O. & RIFKI S (2024) « La recherche en contrôle de gestion : État des lieux des articles publiés dans les revues scientifiques marocaines », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 22 » pp: 0917 – 0936.

Date de soumission : Janvier 2024

Date de publication : Février 2024

DOI : 10.5281/zenodo.10822148

Copyright © 2024 – ASJ

Résumé

Cet article présente un état des lieux de la production académique des revues scientifiques marocaines en contrôle de gestion. Il livre une analyse quantitative de l'évolution de la recherche dans ce domaine et expose les tendances thématiques et les thèmes peu abordés qui pourraient faire l'objet de nouveaux articles.

Ce travail est basé sur les articles publiés en contrôle de gestion dans les revues scientifiques marocaines en science de gestion indexées IMIST entre 2019 et 2023 et partagés sur le portail des revues scientifiques marocaines PRSM.

En conclusion, notre étude souligne une évolution stable et faible des publications en contrôle de gestion, une diversification des thématisations avec une concentration sur la notion de la performance et une orientation vers les systèmes et technologies d'information et de communication.

Mots clés : contrôle de gestion - recherches scientifiques - IMIST- publications

Abstract

This article presents an overview of the academic production of Moroccan scientific journals in management control. It provides a quantitative analysis of the evolution of research in this field and presents thematic trends and little-discussed themes that could be the subject of new articles.

This work is based on articles published in management control in Moroccan scientific journals in management science indexed IMIST between 2019 and 2023 and shared on the portal of Moroccan scientific journals PRSM.

In conclusion, our study shows a stable and weak evolution of publications in management control, a diversification of themes with a concentration on the notion of performance and an orientation towards information and communication systems and technologies.

Keywords : Management control – Scientific Research – IMIST - publications

Introduction

Depuis les années soixante-dix, la production scientifique en contrôle de gestion se caractérise par une ouverture marquée vers d'autres disciplines (Bollecker & Azan ,2008) tel que la comptabilité, la sociologie, et l'informatique et des nouveaux contextes organisationnels : collectivités territoriales (Zampiccoli, 2009), universités (Kounetsron, 2016) banques (Alcouffe et al., 2013) etc. Cette caractéristique se traduit par le développement des nouvelles thématiques qui donnent lieu chaque année à de très nombreuses publications théoriques et empiriques en s'appuyant sur les théories et les méthodes de différentes disciplines.

En revanche, la montée du modèle des singularités auquel se réfèrent traditionnellement les chercheurs (Aggeri, 2016) a fait référence à une course à la publication et une croissance continue du nombre de publications scientifiques (Rapple, 2011). Ce parangon repose sur les valeurs classiques : la découverte, l'originalité et l'intellectualité et appelle à « une compétition animée par la volonté d'être le premier à découvrir et le premier à publier, le premier reconnu et le premier primé » (Karpik, 2012).

Dans ce contexte, les chercheurs se posent fréquemment des questions au sujet de l'évolution de leur domaine de recherche et proposent de faire des états de lieu de la production scientifique des années passées (Gollety et Le Flanchec, 2006).

Au Maroc, très peu des travaux de recherche se sont intéressés à un « état de lieux » des articles publiés en contrôle de gestion dans les revues nationales dont l'objectif principal est d'identifier les tendances thématiques en contrôle de gestion au Maroc.

A notre connaissance, une seule étude a été réalisé dont l'objet de l'étude était les articles publiés dans la revue marocaine de recherche en contrôle de gestion sur la période 2009-2013 (Ahsina, 2018).

Ces constats nous amènent à penser à une analyse holistique thématique et quantitative des articles publiés dans les revues marocaines en l'occurrence celles indexées IMIST entre 2019 et 2023.

L'originalité de cette étude réside dans son intégration de toutes les revues marocaines dont la gestion est leur domaine d'intérêt.

Notre article présente un état des lieux des articles publiés en contrôle de gestion dans les revues scientifiques marocaines. L'objectif principale de ce travail consiste donc à présenter l'ensemble de la communauté scientifique, étudiants, doctorants, enseignants chercheurs et professionnels, du domaine de contrôle de gestion une cartographie des thématiques principales

traitées et mettre en lumière les orientations des revues nationales et l'évolution de la recherche contemporaine dans ce domaine.

Pour se faire, notre article sera structuré en deux parties, dans une première partie nous allons présenter l'approche méthodologique. Nous commençons par la présentation de l'analyse thématique et l'analyse bibliométrique adoptées dans cette recherche, ensuite la méthode d'investigation et la conception de la base de données et enfin la classification des articles. La deuxième partie sera consacrée à la présentation des résultats et la discussion.

1. Méthodologie

Pour répondre à notre problématique d'analyser l'évolution de la production scientifique marocaine dans le domaine de contrôle de gestion et d'identifier les thématiques qui la caractérisent aujourd'hui, nous adoptons deux méthodes alternatives : une analyse bibliométrique et une analyse thématique des publications des revues marocaines sur la période 2019-2023

1.1. La méthode de recherche :

Notre étude est de type scientométrique qui analyse « l'activité scientifique comme un système d'énoncés rendant compte de raisonnements logiquement structurés et communiqués » (Callon et al., 1993). Selon (Denis et Czellar, 1997) les études scientométriques peuvent être mener par deux méthodes principales : l'analyse thématique et l'analyse bibliométrique.

L'analyse bibliométrique : Les études bibliométriques « permettent d'analyser la totalité de la production scientifique sur un sujet donné » (Chebbi et al, 2018). Elles produisent des mesures de fréquence, des classements (approche quantitative) ou des classifications (approche qualitative) (Chtioui & Soulerot, 2006). Ce type d'analyse aide à identifier les thèmes clés d'un domaine. (Martinez-Lopez et al., 2018).

Dans le domaine du contrôle de gestion cette technique n'est guère une pratique récente, il a été adopté par (Shields, 1997) pour identifier les thématiques les plus abordées, les chercheurs et les organismes les plus actives aux états unis dans les années 90.

Plusieurs études bibliométriques ont été mobilisés pour évaluer l'activité scientifique des revues. Nous citons à titre d'exemple celle de la Revue française de gestion (RFG) entre 2002 et 2017 réalisé par (Walsh & taupin, 2018) et celle de la revue Strategic Finance effectué par (Ahyee, 2013).

Chekkar et Grillet (2006) proposent une typologie des études bibliométriques. Ils distinguent entre les études de production qui mesurent la recherche scientifique par le nombre de publications, les études d'influence qui mesurent l'impact scientifique par le nombre de

citations reçues par les publications et les études de profil qui mesurent le nombre d'articles par entité influente.

Nous retenons donc la première étude de production pour évaluer de façon quantitative la recherche scientifique marocaine en contrôle de gestion.

L'Analyse thématique : Elle consiste « à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, à l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus » (Paillé & Mucchielli, 2008). Elle se traduit par l'examen du contenu des publications et sa classification par objet d'étude principal.

En contrôle de gestion, Bollecker et Azan (2008) adoptaient cette technique pour analyser les cadres théoriques mobilisés dans les articles publiés dans quatre revues de sciences de gestion pour la période 2000-2007.

Elaboration de la base de travail :

Notre base de travail a été conçue à partir de la banque de données développée par IMIST. Le choix de ce portail est justifié par le fait qu'il est la première plateforme nationale d'édition électronique et qui reflète la visibilité de la production nationale.

La mise en place des articles scientifiques numériques en ligne offerte par la plateforme nous a facilité l'accès aux données.

Cet inventaire consiste à rassembler toutes les publications numériques partagées sur le portail des revues scientifiques marocaines qui s'intéressent aux sciences de la gestion entre 2019 et 2023.

Ce recensement a été mené sur 63 revues marocaines dont leur domaine d'intérêt est la gestion. Nous avons exclu deux revues n'ayant pas publiés aucun numéro sur la plateforme entre 2019 et 2023.

Méthode d'investigation

Après avoir identifié les revues marocaines dont leur domaine d'intérêt est la gestion, nous avons scruté les archives en ligne de tous les numéros publiés. Nous avons recensé dans un premier temps les références de tous les articles publiés : titre, auteur (s), revue et année de publication.

Titre	Auteur (s)	Revue	Année

Nous avons consulté tous les numéros partagés sur le portail des revues scientifiques marocaines : 63 revues et 518 numéros consultés et 7652 articles identifiés et référencés par le titre, l’auteur (s), le nom de la revue d’édition et l’année de publication.

Nombre de revues scientifiques ayant la gestion comme domaine d’intérêt consultées	63
Nombre de numéros partagés sur le portail IMIST	518
Nombre d’articles numériques publiés sur le portail IMIST	7652

Nous avons construit une base de données de 7652 références bibliographiques rédigées en français et en anglais. Nous avons écarté les articles rédigés en arabe.

Tableau N°1 : Nombre de numéros partagés sur le portail IMIST par an

	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre de numéros	72	97	111	124	114
Nombre d’articles	895	1265	1588	1978	1926

Source : Auteurs

Exploitation des données : La recherche bibliographique à partir d’une liste de mots-clés :

Une analyse de mots-clés permet de clarifier les concepts clés d’un domaine (Zhang et al., 2019).

Pour une recherche ciblée, efficace et exhaustive nous avons retenu 41 mots clés liés à notre sujet de recherche : contrôle de gestion (Management Control), contrôleur de gestion (Management Controller), comptabilité analytique (Accounting analytical), comptabilité de gestion (Management Accounting), Comptabilité par activités (Activity-based accounting), coût (cost), calcul des coûts (costing), Calcul des coûts par activité (Activity-based costing), coûts cachés (hidden costs), analyse des couts (Cost analysis), couts complets (full costs), Coûts partiels (partiel costs), ABC, Budgétisation (Budgeting), budget, Contrôle budgétaire (budgetary control), analyse des écarts (Gap Analysis), prévision (forecasting), outils de gestion (management tools), PGI (ERP), informatique décisionnelle (business intelligence), intelligence artificielle (artificial intelligence), mégadonnées (Big Data), systèmes d’information (Information Systems), reporting, tableau (x) de bord (Dashboard), Tableau de bord prospectif (Balanced Scorecard), indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators), KPI, Gestion de l’inventaire (Inventory Management), stock, approvisionnement (supply), performance organisationnelle (Organizational Performance) , performance commerciale (Business Performance), performance économique (Economic performance) ,

performance financière (Financial Performance), performance sociale (Social Performance), Qualité totale (Total quality), Gestion de la chaîne d’approvisionnement (supply chain management), changement organisationnel (Organizational Change), apprentissage organisationnel (Organizational Learning)

Les références ont été importés manuellement et exploités à l'aide du tableur Excel de Microsoft. Le fichier est codé de manière à pouvoir donner lieu à des tris.

Le premier travail consiste à utiliser un filtre automatique à partir de mots clés sélectionnés.

Sur les 7652 articles, nous avons retenu dans un premier temps 1609 articles.

Nous avons procédé par la suite à lire soigneusement les titres pour éliminer les articles dont l’objet de recherche ne fait pas partie de notre périmètre de recherche. Les titres sont généralement conçus d’une manière à présenter la problématique et l’objet de recherche. En cas de doute, nous procédons à lire le résumé.

Ce travail nous a conduit à retenir 311 articles dont la problématique est liée au contrôle de gestion à classer.

Le corpus de références bibliographiques à analyser :

La dernière étape consiste à classer les articles par thème de recherche. Nous nous sommes référés généralement au titre et résumé à l’instar de l’étude Efendi et al. (2006) et l’étude de Ahyee (2013) et à l’article complet en cas de doute.

Ce corpus répond aux quatre règles de choix des données soumises à l’analyse identifié par de Bardin (1998) cité dans (Ben Temellist, 2009) : l’homogénéité, l’exhaustivité, l’objectivité et la pertinence. Tous les articles publiés en contrôle de gestion (homogènes) dans toutes les revues scientifiques marocaines indexées IMIST (objectives et pertinentes) et partagés sur la plateforme ont été rassemblés (exhaustives).

Figure N°1 : Processus de traitement de la base de données

Source : Auteurs

La base de données : les articles sont identifiés par le titre, l'auteur ou les auteurs, l'année de la publication, la revue de parution et la thématique associée.

1.2. Le classement thématique des articles

Nous avons utilisé une classification à deux niveaux. Cette technique est employée dans le cadre d'une analyse thématique de la production scientifique de la revue française « comptabilité- contrôle – Audit » au cours de ses deux premières décennies (Berland et al, 2016) et dans d'une étude bibliométrique de 35 années de production de la revue internationale de PME (Renaud & Maucuer, 2022)

Le premier groupe englobe les grands axes de recherche tandis que le deuxième niveau présente les tendances thématiques.

A l'instar des études menées par Shields (1997), (Villesèque-Dubus & Courrent, 2008), Ahjee (2013) et Lucas (2020) dont leur objet est le classement thématique des articles en contrôle de gestion, les travaux sélectionnés sont classés en cinq catégories thématiques en relation directe avec les quatre grands axes du contrôle de gestion : coûts, budgets, technologies d'information et de communication et performance.

- Principes et pratiques de contrôle de gestion : dans cette catégorie nous avons classé les travaux relatifs aux principes et pratiques de contrôle de gestion, à son positionnement, sa contingence et son rôle dans l'organisation et l'évolution du métier et comportement de contrôleur de gestion.

- Calcul et management des coûts : nous avons groupé dans cette rubrique les contributions traitant de méthodes et outils de calcul des coûts et de principes et pratiques de la comptabilité de gestion et de la comptabilité analytique.

- Planification et contrôle budgétaire : cette catégorie regroupe les publications associées à la gestion budgétaire : budgétisation et contrôle budgétaire

- Systèmes et technologies d'information et de Communication : Cette thématique englobe les articles dont leurs objets d'étude est le contrôle de gestion et les technologies de l'information (ERP, business intelligence, intelligence artificielle), les systèmes de communication et les mégadonnées (Big Data)

- Mesure et pilotage de la performance : dans cette catégorie ont été classées les publications relatives aux outils de contrôle de gestion et le pilotage de la performance et de la qualité et la relation entre le contrôle de gestion et l'apprentissage et le changement organisationnel.

Il est constaté que plusieurs publications mobilisent deux thématiques. En effet, les articles peuvent traiter deux aspects du contrôle de gestion. Dans ce cas nous avons retenu

l'aspect principal traité. Certains choix peuvent faire l'objet de débats, mais leur remise en question n'aurait qu'un effet très marginal sur les résultats de la classification.

Il apparaît clairement que le titre seul ne permet pas de dégager la thématique associée à l'article. La lecture du résumé est désormais indispensable. Par exemple un article a été rattaché à la thématique « Pratiques de contrôle de gestion » alors que le titre « Les indicateurs de performance des collectivités territoriales » fait référence à la thématique « Contrôle de gestion et performance ». En effet l'article s'intéresse plus à la problématique du développement des pratiques et des outils de contrôle de gestion au sein des collectivités territoriales.

2. Résultats

Dans cette partie nous analyserons les données collectées.

2.1. Evolution du nombre d'articles publiés

La production scientifique marocaine en contrôle de gestion, comme l'illustre le graphe 2, est relativement faible par rapport au nombre d'articles publiés dans les revues en science de gestion et évolutivement stable durant les cinq dernières années.

Figure N°2 : Evolution de la production scientifique en contrôle de gestion

Source : Auteurs

Sur les 7652 références recensées, les contributions scientifiques dont leur objet d'étude est le contrôle de gestion ne présentent en moyenne que 4 % (311 articles) (Tableau 2).

Tableau N°2 : Production scientifique en contrôle de gestion

	2019	2020	2021	2022	2023	
Nombre d'articles numériques collectés	895	1265	1588	1978	1926	7652
Nombre d'articles en contrôle de gestion	45	60	62	78	66	311
Contribution du contrôle de gestion %	5%	5%	4%	4%	3%	4%

Source : Auteurs

2.2. La concentration des sujets traités :

Dans cette partie, nous présentons les résultats de l'analyse thématique.

Tableau N°3 : Concentration des sujets traités

	N	%
Calcul et management des coûts	26	8%
Mesure et pilotage de la performance	111	36%
Planification et contrôle budgétaire	15	5%
Principes et pratiques de contrôle de gestion	114	37%
Systemes et technologies d'information et de Communication	45	14%

Source : Auteurs

D'après les résultats représentés sur le tableau nous constatons que les publications relatives aux « mesure et pilotage de la performance » (36%) et « Principes et pratiques de contrôle de gestion » (37%) sont fortement représentées.

45 articles (14%) se sont intéressés aux systèmes et technologies d'information et de Communication.

Les articles associés au « Calcul et management des coûts » (8%) et les travaux de recherche traitant de gestion budgétaire (5%) sont quasiment représentés.

Le graphique suivant (Figure N°3) présente l'évolution du nombre d'articles par catégorie :

Les quatre catégories apparaissent régulièrement avec une montée en puissance des travaux relatifs aux systèmes et technologies d'information et de communication. Il traduit la nouvelle orientation de la recherche en contrôle de gestion.

Les publications relatives aux « Principes et pratiques de contrôle de gestion » et « mesure et pilotage de la performance » enregistrent le nombre le plus important durant toute la période

d'étude par rapport aux autres catégories avec une tendance croissante des travaux relatifs à la performance.

La catégorie qui fait référence aux contributions liées aux « budgets » et « coûts » reste marginale sur la période étudiée. Il en ressort que les thématiques classiques cèdent devant les thèmes émergents traitant les nouvelles technologies.

Figure N°3 : Evolution de la production scientifique en contrôle de gestion par catégorie

Source : Auteurs

2.3. Les tendances thématiques :

Une analyse plus fine des quatre catégories nous a permis d'identifier les tendances thématiques en contrôle de gestion.

Calcul et management des coûts :

Sur les 10 articles associés aux méthodes de calcul des coûts 4 sont relatifs à la méthode ABC, 3 à la méthode TDABC et 3 à la méthode des coûts complets. 6 articles opposent le point sur les pratiques des méthodes de calcul des coûts (4) et de la comptabilité analytique (2).

Le concept « couts-performances cachés » est le plus étudié (8 articles) ces cinq dernières années. Un nouveau thème émergent « ingénierie des couts » a été évoqué dans deux articles.

Figure N°4 : Calcul et management des coûts

Source : Auteurs

Systèmes et technologies d'information et de Communication :

Les questions de contrôle de gestion liées aux progiciels de gestion intégré (ERP), transformation digitale et systèmes d'informations sont les plus traitées. Le thème prépondérant est la digitalisation du contrôle de de gestion (14 articles). 11 publications portent sur les systèmes d'informations et 4 articles s'intéressent aux technologies d'informations et de communication.

On observe aussi paradoxalement l'absence relative de certaines thématiques de l'actualité. Un seul article s'est intéressé à l'intelligence artificiel et les big data et 4 articles ont traités du business intelligence.

Figure N°5 : Systèmes et technologies d'information et de Communication

Source : Auteurs

Planification et contrôle budgétaire :

Les thématiques classiques relatives à la gestion budgétaire sont sous-développés et se sont concentrés sur les deux construits de la gestion budgétaire : la budgétisation (4 articles) et le contrôle budgétaire (1 article) tandis que son impact sur la performance demeure le thème le plus étudié (7 articles).

Les articles portant sur les pratiques budgétaires sont relativement rares. Les réflexions sur les l'outil de pilotage budgétaire « Rolling Forecast » sont moins développées (2 articles).

Figure N°6 : Planification et contrôle budgétaire

Source : Auteurs

Mesure et pilotage de la performance :

Les articles portant sur la mesure et le pilotage de la performance ont dominé les travaux de recherche en contrôle de gestion ces cinq dernières années (111 articles).

La majorité de ces publications traitent le lien de causalité entre le contrôle de gestion et la performance (41 articles). Une faible présence d'articles traitant la relation contrôle de gestion et gouvernance / innovation été constaté.

Les thématiques relatives aux outils de mesure et pilotage de la performance s'intéressent aux tableaux de bord (18 articles) et spécifiquement aux tableaux de bord prospectif (Balanced Scocard) (19 articles). 11 articles analysent les différents outils utilisés par le contrôle de gestion pour évaluer la performance.

Sur les 6 articles publiés sur les indicateurs de mesure de la performance trois concernaient les indicateurs clés de performance KPI.

Les travaux de recherches liant le contrôle de gestion et l'apprentissage organisationnel font l'objet de 6 contributions.

Figure N°7 : Mesure et pilotage de la performance

Source : Auteurs

Principes et pratiques de contrôle de gestion

29% des publications relatives à cette catégorie ont mis en exergue les pratiques du contrôle de gestion (33 articles) et les facteurs de contingence (12 articles).

28 articles ont mis l'accent sur le besoin d'implémentation, l'introduction et les facteurs émergence du contrôle de gestion (28 articles). Le rôle et la place du contrôle de gestion ont fait l'objet de 11 articles.

Les chercheurs montrent également un intérêt au contrôle de gestion social (7 articles) et environnemental (6 articles), inter-organisationnel (1 article) et projets (1 article)

Le métier contrôleur de gestion et son évolution occupent une place dans les publications des revues marocaines (10 articles).

Figure N°8 : Mesure et pilotage de la performance

Source : Auteurs

2.4. Contextes d'étude

L'analyse des environnements dans lesquels sont étudiés les thématiques a montré que les chercheurs en contrôle de gestion s'intéressent de plus en plus aux entreprises (176), organisations publiques (45), universités (23) et hôpitaux (18) avec une ouverture timide sur les collectivités territoriales (14), banques (6) et coopératives (5). On observe néanmoins l'absence des associations et fondations.

Figure N°9 : Contextes d'étude

Source : Auteurs

2.5. Discussion

Les résultats de cette étude révèlent :

- Une évolution faible de la production scientifique en contrôle de gestion par rapport aux autres domaines connexes en science de gestion : Cette faible contribution peut s'expliquer par le nombre de chercheurs en contrôle de gestion moins important qu'en comptabilité/audit (Berland et al., 2016). Quant au Maroc, la recherche en contrôle de gestion, est encore jeune.
- Une diversité des thèmes abordés par les revues marocaines : Cette variété se traduit par l'ouverture du contrôle de gestion vers d'autres disciplines (Bollecker & Azan, 2008) en réponse aux enjeux du développement des organisations. Cette ouverture a fait se cristalliser des formes émergentes de contrôle de gestion comme le contrôle de gestion social, le contrôle de gestion environnemental, le contrôle de gestion projets...
- Une concentration des articles sur la notion de la performance : « La gestion de la performance demeure toutefois l'objet principal du contrôle de gestion » (Pendaries, 2017). De nombreux auteurs s'intéressent au lien de causalité entre le contrôle de gestion et la performance tandis qu'autres s'intéressent aux systèmes de pilotage et de mesure de la performance et autres se concentrent plus sur les tableaux de bord prospectif et les KPI.
- Une abondance des thématiques classiques : Les thématiques associés au budget sont peu explorés. Il est possible d'émettre l'hypothèse que ces sujets sont largement étudiés durant les années précédentes.
- Une orientation vers les systèmes et technologies d'information et de communication : l'augmentation significative des articles en contrôle de gestion traitant la transformation digitale, les systèmes d'informations et les progiciels de gestion intégrée reflète l'intérêt et l'importance accordés aux technologies par les praticiens et les chercheurs. En effet, « *L'implantation généralisée des ERP (progiciels de gestion intégrée) constitue un fait majeur des dix dernières années en matière de management* » (Meyssonnier, Pourtier, 2006)
Néanmoins, l'absence relative des contributions traitant du business intelligence, big data et intelligence artificielle peut être justifiée par leur émergence progressive.
- Une mise en exergue du rôle des contrôleurs de gestion dans les organisations : L'importance accordée à cette thématique trouve ses explications dans la diversité et

l'évolution des rôles et missions attribués aux contrôleurs de gestion, la pluralité de leurs compétences techniques et relationnelles et leurs pouvoirs d'influence. Les auteurs cherchent donc à montrer l'impact de l'évolution de l'environnement (mise en place des ERP, BI...) sur les missions du contrôleur de gestion, analyser les compétences nécessaires et les qualités requises pour assurer la fonction et exposer leurs pouvoirs d'influence.

- Une ouverture sur des nouveaux contextes avec une concentration sur les entreprises : Des questionnements sur la capacité du contrôle de gestion à s'adapter à des contextes ou des secteurs d'activités particuliers : Banque, Santé... (Alcouffe et al., 2013) se sont naturellement posés par les chercheurs attachés à analyser le besoin, l'implémentation et les facteurs émergence du contrôle de gestion dans les différents types d'organisations surtout que « *la discipline montre qu'il pourrait exister également des spécificités dans le domaine du contrôle de gestion, comme le contrôle de gestion des entreprises publiques, des entreprises de service, des banques, de la logistique, des PME ou autre secteur encore.* » (Villesèque-Dubus & Courrent, 2008). Néanmoins, l'entreprise était toujours l'objet de recherche le plus étudié. Deux explications peuvent néanmoins être données pour justifier cette approche : premièrement, Le contrôle de gestion se développe initialement dans le secteur privé (Fort, 2018) et la deuxième explication est liée au poids économique des entreprises et leur tendance de recruter davantage de contrôleurs de gestion.

Conclusion

Ce travail présente un état des lieux de la production scientifique nationale en contrôle de gestion au cours des cinq dernières années (2019-2023). L'apport principal de cet article est l'utilisation d'une base de données de 61 revues scientifiques électroniques en sciences de gestion indexés IMIST et l'adoption d'une double analyse bibliométrique et thématique dont l'objectif est de quantifier les publications scientifiques et présenter les thèmes clés et les tendances de publication en contrôle de gestion.

Les résultats principaux de cette étude peuvent se résumer en plusieurs points : une faible évolution dans le temps qui ne peut être interprété qu'une « invitation à la contribution » dans ce jeune domaine, une focalisation sur la performance, une nouvelle orientation vers les TIC avec une émergence des nouveaux paradigmes offrant des pistes de réflexion : l'intelligence artificiel, big data et le business intelligence.

Cet article pourrait aider les futurs chercheurs et chercheurs à évaluer la production scientifique en contrôle de gestion. Il met à leurs dispositions une cartographie des thématiques qui pourrait les orienter dans le choix de leurs sujets de recherches.

Cette étude présente certaines limites. Premièrement, nous n'avons pris en compte que les articles scientifiques numériques partagés sur la plateforme nationale d'édition électronique : portail des revues scientifiques marocaines PRSM. Nous invitons, par ce modeste travail, toutes les revues marocaines à partager régulièrement une version numérique de leurs travaux de recherches sur la plateforme. L'extension de la base de données permettra de mieux généraliser les résultats de cette étude. Deuxièmement, notre étude n'a pris en considération que les articles et a omis les ouvrages et les thèses.

La troisième limite est que notre analyse bibliométrique s'est concentrée sur l'évolution de la production en masse et a ignoré les auteurs, les revues et les institutions ayant contribué au développement de la recherche nationale en contrôle de gestion et les contextes dans lesquels ce domaine a été étudié.

Il serait intéressant, dans la continuité de cette recherche, de mettre en évidence les auteurs, les revues et les institutions les plus productifs dans ce domaine et aussi les contextes ayant fait objet de plusieurs publications.

BIBLIOGRAPHIE

- Aggeri F. (2016), L'obsession de la productivité et la fabrique du chercheur publiant, Le Libellio d'AEGIS, Vol. 12, n° 2, Dossier Écrire et publier, pp. 21-32, <https://shs.hal.science/halshs-01368023>
- Ahsina K, (2018), Quels sont les auteurs et les institutions académiques les plus productifs dans la recherche en contrôle de gestion : le cas de la revue RMCG sur la période 2009-2013, Mars 2016, 11 pages, <https://www.researchgate.net/profile/Khalifa-Ahsina/publication/298070312>
- Ahyee S. J. (2013), L'Institute of Management Accountants et la performance sociétale : apports d'une étude bibliométrique des publications de la revue Strategic Finance. Comptabilité sans Frontières, The French Connection, May 2013, Canada, cd-rom. <https://hal.science/hal-01003937>
- Alcouffe, S., Boitier, M., Rivière, A., & Villesèque-Dubus, F (2013), Contrôle de gestion interactif, Paris : Dunod
- Alcouffe, S., Boitier, M., Rivière, A., & Villesèque-Dubus, F (2013), Contrôle de gestion sur mesure. Industrie - grande distribution - banque - secteur public - culture, Dunod, Management sup, Paris, 2013, pp. 123-163
- Bardin L. (1998) L'analyse de contenu, Presse universitaire de France.
- Ben Temellist A., (2009) UNE TYPOLOGIE DE LA RECHERCHE CRITIQUE EN CONTROLE DE GESTION. La place de la dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit, May 2009, Strasbourg, France. pp.CD ROM. halshs-00460408
- Berland, N., Deville, A., Piot, C., & Capkun, V. (2016), 20 ans de publications en CCA... et des projets pour encore 20 ans ! Comptabilité Contrôle Audit 2016/1 (Tome 22), pages 7-26, Éditions Association Francophone de Comptabilité
- Bollecker M. et Azan W. (2008), Les frontières de la recherche en contrôle de gestion : une analyse des cadres théoriques mobilisés, 29ème congrès de l'Association Francophone de Comptabilité : La comptabilité, le contrôle et l'audit entre changement et stabilité, May, Cergy-Pontoise, France, 25 pages, <https://shs.hal.science/halshs-00522395>
- Callon M., Courtial J.-P. et Penan H. (1993), La scientométrie, Paris, Presses Universitaires de France, 126 pages
- Chebbi, H., Sellami, M., & Saidi, S. (2018), Les déterminants et les conséquences de l'orientation entrepreneuriale : enseignements et voies futures de recherche basés sur une étude bibliométrique (2001-2016), Revue internationale PME, 31(1), 59-92

- Chekkar R. et Grillet C., (2006), L'utilisation de la bibliométrie dans l'évaluation de la recherche en Comptabilité-Contrôle-Audit A la recherche d'indicateurs quantitatifs comptabilité, contrôle, audit et institutions (s), May 2006, Tunisie, CD-Rom. <https://shs.hal.science/halshs-00548099>
- Chtioui, T. et Soulerot, M. (2006), Quelle structure des connaissances dans la recherche française en comptabilité, contrôle et audit ? Une étude bibliométrique de la revue CCA sur la période 1995-2004, Comptabilité Contrôle Audit, 12(1), 7-25.
- Denis J.-E. et Czellar S. (1997), Les nouvelles directions de recherche en marketing : une étude comparative France - États-Unis 1989-1994, Revue Française de Marketing, 162,7-29.
- Efendi, J., Mulig, E. V., & Smith, L. M. (2006), Information technology and systems research published in major accounting academic and professional journals. Journal of Emerging Technology in Accounting 3 : 117-128.
- Fort, M. (2018). La prise de rôle du contrôleur de gestion en collectivité territoriale. ACCRA, 2, 49-70.
- Gollety M., Le Flanchec A. (2006), Analyse comparée des méthodes de recherche en marketing et en GRH, Actes des 18es Journées nationales des IAE, Montpellier.
- Karpik L. (2012), Performance, excellence et création scientifique, Revue Française de Socio-Économie, vol. 2, n° 10, pp. 113-135.
- Kounetsron, Y. M. (2016), Importance et rôles du contrôle de gestion dans une Université publique : une étude de cas, Comptabilité et gouvernance, May 2016, Clermont-Ferrand, France, 7 pages, cd-rom. <https://hal.science/hal-01900539/>
- Lucas A., (2020) A bibliometric analysis of accounting information systems journals and their emerging technologies contributions - ScienceDirect, 14th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain
- Martinez-López, F. J., Merigó, J. M., Valenzuela-Fernández, L., & Nicolás, C. (2018). Fifty years of the European Journal of Marketing : A bibliometric analysis. European Journal of Marketing, 52(1/2) 439-468.
- Meyssonier, F., & Pourtier, F. (2006), Les ERP changent-ils le contrôle de gestion ? Dans Comptabilité Contrôle Audit 2006/1(Tome 12), pages 45 à 64 Éditions Association Francophone de Comptabilité, <https://doi.org/10.3917/cca.121.0045>
- Paillé, P., & Mucchielli, A. (2008), L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin pp. 183 à 206.

- Pendaries M. (2017), Le Contrôle de gestion d'hier à demain Conference Paper, April 2017, Colloque organisé les 21 et 22 avril 2017 par le laboratoire EDETO dans le cadre de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Fès (Maroc) sur le thème, le Contrôle de gestion dans tous ses états"
- Rapple C. (2011), "The role of the critical review article in alleviating information overload". Annual Reviews White Paper, [Consulté octobre 2023] https://www.annualreviews.org/pb-assets/ar-site/Migrated/Annual_Reviews_WhitePaper_Web_2011-1293402000000.pdf
- Renaud, A. & Maucuer, R. (2022). 35 ans de recherche sur les PME et l'entrepreneuriat : fondations et contributions de la RIPME. *Revue internationale P.M.E.*, 35(2), 49–72.
- Shields, M. D. (1997). Research in Management Accounting by North Americans in the 1990s. *Journal of Management Accounting Research* 9 : 3-61.
- Villesèque-Dubus, F., & Courrent, J.-M. (2008). Recherches en contrôle de gestion et PME : Évolution et logiques de structuration. *La Comptabilité, le Contrôle et l'Audit entre Changement et Stabilité*, CD-Rom. <https://shs.hal.science/halshs-00525999/>
- Walsh I. et Taupin B. (2018), Une analyse bibliométrique de la recherche en gestion la Revue française de gestion (RFG) entre 2002 et 2017., *Revue française de gestion – Revue française de gestion*, 44(270), 17-46.
- Zampiccoli L., (2009), Le développement des pratiques de gestion au sein des collectivités territoriales, *Gestion et Management Publics*, vol.7, Juillet, 16 pages
- Zhang, D. et al (2019), A bibliometric analysis on green finance : Current status, development, and future directions. *Finance Research Letters*, 29, 425-430.